

KO'P QAVATLI TURAR JOY BINOLARNI DEFORMATSIYASINI GEODEZIK KUZATISH ISHLARI

Nazarov Bekchanboy Rustamovich

Toshkent arxitektura qurilish universiteti, dotsent.

Saidov Baxtiyorjon Mamasoliyevich

Toshkent arxitektura qurilish universiteti, dotsent v.b.

Abdullayev Javoxir Murodilla o'g'li,

Toshkent arxitektura qurilish universiteti 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15697014>

Annotatsiya: Ushbu maqolada, bino va inshootlarni deformatsiyalarini geodezik an'naviy kuzatish usullari hamda ularda qo'llaniladigan zamonaviy geodezik asboblar va texnologiyalar haqida umumiy ma'lumotlar berilgan.

Аннотация: В данной статье представлены обобщённые сведения о традиционных геодезических методах наблюдения за деформациями зданий и сооружений, а также о современных геодезических приборах и технологиях, применяемых в таких наблюдениях.

Annotation: This article presents generalized information on traditional geodetic methods for monitoring deformations of buildings and structures, as well as the modern geodetic instruments and technologies employed in such monitoring.

Kalit so'zlar: bino va inshootlarning deformatsiyasi, nivelir, nivelirlash to'ri, elektron taxometr, nazorat markalari, fazoli siljish, geodezik usul, geometrik nivelirlash, raqamli nivelir, lazerli skanerlash, global navigatsiya sun'iy yo'ldosh tizimi.

Ключевые слова: деформации зданий и сооружений, нивелир, нивелирная сеть, электронный тахеометр, контрольные марки, пространственное смещение, геодезический метод, геометрическое нивелирование, цифровой нивелир, лазерное сканирование, глобальная навигационная спутниковая система.

Keywords: deformation of buildings and structures, level (instrument), leveling network, electronic total station, control marks, spatial displacement, geodetic method, geometric leveling, digital level, laser scanning, global navigation satellite system.

Kirish qismi. Yer ustida quriladigan har qanday turdagi bino va inshootlarda deformatsiyaning uchrashi tabiiy holdir.

Umuman olganda, "*deformatsiya*" bino va inshootlarning doimiy turg'unlik holatini o'zgarishini anglatadi. Geodezik amaliyotda deformatsiyani bino va inshootning gorizonttal yoki vertikal o'qidan o'zgarishi deb hisoblash mumkin.

Agar bino va inshootlarning poydevori ostidagi tuproqlar teng ravishda siqilmasa yoki tuproqdagi yuk boshqacha bo'lsa, bino va inshootlar notekis bo'ladi. Bu esa bino va inshootlarning boshqa deformatsiyalariga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, siljishlar, gorizonttal siljishlar, buzilishlar, egilishlar natijasida ular bino va inshoot devorlarida tashqi tomondan yoriqlar paydo bo'lishiga olib keladi.

Shu sababli bino va inshootlarni doimiy ravishda qurilish jarayonida va qurilish tugallangandan so'ng ham geodezik kuzatish ishlarini olib borilishini talab qiladi.

Barcha turdagi bino va inshootlar doimiy tashqi ta'sir ostida bo'lib, ular tabiiy va sun'iy bo'lishi mumkin. Qurilish obyektiga ta'sir qiluvchi ushbu kuchlarning umumiyligi u yoki bu darajada bino va inshootlarning deformatsiyasiga sabab bo'ladi.

Bino va inshootlarni deformatsiyasini kuzatish usullari, usullardagi miqdoriy qiymatlar, hal qilish masalalarini belgilovchi asosiy me'yoriy hujjat bu SHNQ 3.01.03-19 hisoblanadi [1].

Ushbu me'yoriy hujjatda, vertikal cho'kishlarni o'lchash ishlarida geometrik nivelirlash usuli tavsiya etiladi, bu ish esa optik nivelirlar bilan amalga oshiriladi.

O'lchash natijasida aniqlangan deformatsiya qiymatlari aniqligini baholash uchun deformatsiya xarakteristikasining olingan qiymati chekli qiymatlar bilan taqqoslanadi. Agar deformatsiya xarakteristikasining mutlaq qiymati uni aniqlashning chegaraviy xatosidan oshmasa, bino va inshootga o'rnatilgan cho'kish markasi o'z holatini o'zgartirmagan deb hisoblanadi (deformatsiyalar yo'q).

Asosiy qism: Bino va inshootlarning deformatsiyasini kuzatish, turli omillar ta'sirida yuzaga keladigan va uning qulashiga olib kelishi mumkin bo'lgan deformatsiyalar (siljishlar, cho'kishlar va og'ishini shakllanishi) tufayli bino konstruksiyasining loyiha qiymatlaridan chetlanishlarini nazorat qilish. Egilishi - bu bino va inshoot o'qining vertikal tekislikdan og'ishi, ya'ni vertikal holatda loyihadagi ko'rinishlardan farqi.

O'rganilayotgan obyektidagi mavjud bino va inshoot, qurilish yoki muhandislik inshootlarining uch o'lchovli modelini yaratish zarur bo'lgan holatlar mavjud, bunday hollarda asosan lazerli skaner asbobi yordamida skanerlash qo'llaniladi.

Bino va inshootlarda bir necha marta kuzatishlar asosida deformatsiya monitoringini o'tkazishda ularni qayta tiklash yoki xatto muqarrar vayronagarchilik tufayli to'liq qayta qurishga to'g'ri keladigan vaziyatlarning oldi olinadi.

Yuqoridagi bir qator talablarni va deformatsiyaga oid me'yoriy qiymatlarni nazarda tutgan holda, Toshkent viloyati Chirchiq shahrida joylashgan 9 qavatli turar joy binosining kuzatish ishlarini geodezik usullar bilan amalga oshirdik.

Deformatsiyani aniqlash uchun o'lchash ishlarida gorizontaal og'ishni aniqlash uchun elektron taxometr yordamida binoga o'rnatilgan cho'kish markalari kuzatildi.

Vertikal cho'kishni aniqlash uchun esa geometrik nivelirlash usulidan foydalanildi.

Geometrik nivelirlash usuli bu- bino va inshootlarning cho'kishini aniqlash uchun eng maqbul usul hisoblanib, u yuqori o'lchovlarning aniqligi va tezligi 5-10 m masofada joylashgan cho'kish markalari orasidagi balandliklar 0,05-0,1 mm aniqlik bilan o'lchash imkonini beradi. Shuningdek, yuzlab metr masofada - 0,5 mm aniqlik bilan o'lchash ishlarini bajarish ham mumkin. Cho'kishni aniqlashda sanoat va turar joy binolarini kuzatish ishlari asosan I va II klass, nivelirlashdan foydalaniladi. Nivelirlash klasslariga qo'yiladigan umumiy talablar quyidagi jadvalda keltirilgan.

Nivelirlash klasslariga qo'yiladigan umumiy talablar

1-jadval

Ko'rsatkichlar	Nivelirlash klasslari			
	I	II	III	IV
Vizirlash nuri uzunligi, m	50	65	75	100
Poligon yoki nivelirlash yo'lidagi yo'l qo'yarli bog'lanmaslik, mm. L_{km} o'lchov birligida	$3\sqrt{L}$	$5\sqrt{L}$	$10\sqrt{L}$	$20\sqrt{L}$
Stansiyadagi yelka (nivelirdan reykalargacha bo'lgan)	0,5	1	2	5

masofa) tengsizligi, m.				
Seksiyadagi yelkalar tengsizligining yig'ilib borishi, m	1	2	5	10
Vizirlash nurining yer tekisligidan balandligi, m	0,8	0,5	0,3	0,2
Stansiyada nisbiy balandlikni aniqlashning o'rta kvadratik xatoligi, mm	0,15	0,20	1,5	3,0

Trigonometrik nivelirlash. Nivelirlashning bu turida ikki nuqta orasidagi qiyalik burchagi va masofa o'lchanadi, hamda o'lchash natijalaridan nuqtalarning bir-biriga nisbatan balandligi trigonometrik formulalar yordamida hisoblab chiqariladi. Teodolit yoki taxometr bilan qiyalik burchagi o'lchanadi. Trigonometrik nivelirlash topografik plan olishda, balandliklardagi farq katta bo'lgan nuqtalarni, masalan, tog', tepalik va boshqa relef shakllarini, turli buyum va inshootlarning balandligini aniqlashda qo'llaniladi.

Trigonometrik nivelirlash natijasidan nisbiy balandlikni hisoblashning asosiy formulalari

$$h = d \operatorname{tg} v + i - v$$

Agar $v = i$, asbob balandligi va vizir nuri balandligi o'zaro teng bo'lsa quyidagicha hisoblanadi

$$h' = d \operatorname{tg} v.$$

O'rtacha nisbiy balandlikni aniqlash quyidagi formuladan aniqlanadi

$$h_{o'r} = \frac{|h_{to'g'ri}| + |h_{teskari}|}{2};$$

Tadqiqot sifatida kuzatilyatgan 9 qavatli turar joy binosining vertikal cho'kishini trigonometrik nivelirlash usuli bilan nivelirlash natijasidan hisoblash olib borilganda quyidagi qiymatlar hosil bo'ldi

$$Ch = H_0 - H_1 = 488,6817 - 488,6775 = 0,0043$$

$$Ch = H_0 - H_2 = 488,6817 - 488,6736 = 0,0081$$

Nivelirlash usullaridan foydalangan holda binoning vertikal cho'kishi aniqlangach, elektron taxometr asbobi yordamida biz binoning gorizontol og'ishini kuzatish ishlarini ham bajarishimiz kerak.

Buni inobatga olgan holda binodan ma'lum masofa oraliqda stansiyada elektron taxometr asbobi o'rnatilib, binodagi cho'kish markalarining holati vertikal o'qqa nisbatan farqi koordinatalar orqali aniqlanadi.

1-chizma. Cho'kish markalarini joylashish va nivelirlash yo'lining va elektron taxeometr yordamida binoni geometrik parametrik aniqlash sxemasi

9 qavatli turar joy binosining, 1-qavat, 5-qavat va 9-qavatlarida, devoriy markalar o'rnatildi. Binoning 1 va 9- qavatning to'rt tomon yuzasiga, jami 12 tadan 24 ta devoriy markalar o'rnatildi, 5-qavat qavatning ikki tomon yuzasiga jami 8 ta devoriy markalar o'rnatildi. Binoga umumiy 32 ta devoriy markalar o'rnatildi. 4 ta x, y koordinatalari va H o'tmetkasi ma'lum bo'lgan qo'zg'almas reperlarga bog'langan holda, 4 ta stansiyadan turib devoriy markalarda geodezik kuzatuv ishlari olib borildi.

Bino va inshootlarda absolyut balandliklarining sikllarda o'zgarishi

2-jadval

Geodezik kuzatishlarni nazorat qilish jadvali										
Geodezik marka nomi	1-kuzatish natijasi 16.04.25			2-kuzatish natijasi 30.04.25			Kuzatish natijalari farqi 30.04.25			
	Koordinata		Balandlik (m)	Koordinata		Balandlik (m)	Koordinata		Balandlik (m)	
	X	Y	H	X	Y	H	X	Y	H	
1-qavatd a qavatd a	M-1001	10,571	7,280	3,969	10,570	7,279	3,968	0,001	0,001	0,001
	M-1002	10,571	32,907	4,040	10,570	32,906	4,039	0,001	0,001	0,001
	M-1003	10,551	33,964	4,038	10,551	33,963	4,037	0,000	0,001	0,001
	M-1004	10,539	59,670	4,123	10,538	59,669	4,122	0,001	0,001	0,001
	M-1005	21,687	7,030	3,979	21,686	7,028	3,978	0,001	0,002	0,001
	M-1006	21,687	32,694	3,916	21,685	32,693	3,915	0,002	0,001	0,001
	M-1007	21,672	33,878	3,925	21,670	33,877	3,924	0,002	0,001	0,001
	M-1008	21,655	59,697	4,066	21,653	59,697	4,065	0,002	0,000	0,001
	M-1009	21,399	6,732	3,980	21,398	6,730	3,979	0,001	0,002	0,001
	M-1010	10,859	6,724	3,975	10,858	6,723	3,974	0,001	0,001	0,001
	M-1011	21,421	60,018	4,069	21,419	60,018	4,068	0,002	0,000	0,001
	M-1012	10,878	60,016	4,126	10,877	60,015	4,125	0,001	0,001	0,001
5-qavatd a	M-6001	10,627	7,375	13,787	10,626	7,374	13,786	0,001	0,001	0,001
	M-6002	10,628	32,869	13,705	10,627	32,868	13,704	0,001	0,001	0,001
	M-6003	10,568	33,929	13,768	10,568	33,929	13,767	0,000	0,001	0,001
	M-6004	10,561	59,109	13,786	10,560	59,107	13,785	0,001	0,001	0,001
	M-6005	21,748	7,328	13,840	21,746	7,325	13,839	0,001	0,002	0,001

	M-6006	21,745	32,864	13,578	21,743	32,863	13,577	0,002	0,001	0,001
	M-6007	21,692	33,872	13,667	21,689	33,871	13,666	0,002	0,001	0,001
	M-6008	21,686	59,612	13,670	21,685	59,611	13,669	0,002	0,001	0,001
9- qavatd a	M-9001	10,746	7,441	31,094	10,743	7,439	31,093	0,003	0,002	0,001
	M-9002	10,743	32,766	31,040	10,741	32,764	31,039	0,002	0,002	0,001
	M-9003	10,627	33,873	31,013	10,625	33,871	31,012	0,002	0,002	0,001
	M-9004	10,602	59,446	31,078	10,600	59,444	31,077	0,002	0,002	0,001
	M-9005	21,857	7,229	31,021	21,856	7,227	31,020	0,001	0,002	0,001
	M-9006	21,852	32,904	30,884	21,850	32,903	30,883	0,002	0,001	0,001
	M-9007	21,742	33,815	31,004	21,740	33,814	31,003	0,002	0,001	0,001
	M-9008	21,738	59,444	31,088	21,736	59,444	31,087	0,002	0,000	0,001
	M-9009	21,414	6,784	31,022	21,411	6,782	31,021	0,003	0,002	0,001
	M-9010	11,049	6,784	31,186	11,048	6,782	31,185	0,001	0,002	0,001
	M-9011	21,294	59,953	31,094	21,292	59,953	31,093	0,002	0,000	0,001
	M-9012	11,027	59,938	31,097	11,025	59,936	31,096	0,002	0,002	0,001

Koordinata tizimi: *shartli*. Balandlik tizimi: *shartli*

Cho'kishni kuzatish vaqtida o'lchashlarning har bir siklida bino va inshootlarga o'rnatilgan cho'kish markalaridan sanoq olishdan oldin biz bog'lanishimiz kerak bo'lgan reperlar barqarorligi tekshiriladi.

Buning uchun ularning barchasi yopiq poligonga kiritilgan. Bunday konstruktsiyalar birinchi tartibli deformatsiya tarmog'i hisoblanadi. Undagi o'lchash natijalari maksimal darajada amalga oshiriladi. Deformatsiya belgilarining balandligini aniqlash uchun ular geometrik nivelirlash tarmog'iga bevosita bog'lanadi.

Qurilish konstruktsiyasi yoki inshootning geometrik parametrlarini aniqlash ishlari elektron taxometr yordamida amalga oshirilishi mumkin.

Deformatsiyalarni kuzatishda asosiy masala – ularni aniqlashning ishonchliligi va aniqligidir. Agar deformatsiya oldindan ma'lum bo'lsa, kuzatilgan deformatsiya natijalari ishonchli ekanligini, ularning miqdoriy xarakteristikalari o'lchash sikllari natijalarida solishtirib tekshiriladi. Ruxsat etilgan deformatsiyalarning mutlaq qiymatlari ularni aniqlash xatolari bilan taqqoslanadigan bo'lsa, deformatsiyalarni aniqlashning ishonchliligi natijalarni qayta ishlash usuliga bog'liq bo'ladi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, yer ustida qurilgan barcha tipdagi bino va inshootlarda vertikal cho'kish va gorizontal og'ish jarayoni ya'ni deformatsiya bo'lishi ehtimoli yuqoriligini inobatga olib, uning keskinlashish oqibatlari oldini olish hamda ularni doimiy kuzatish uchun bir qator o'lchashlarni bajarilishi zarur.

Biz ham yuqoridagi nazariy va amaliy isbotlardan kelib chiqib, o'zimiz kuzatuv olib borgan turar joy binoyimizda vertikal cho'kish va gorizontal og'ish deformatsiyalarini taxometr va nivelir asboblari bilan ma'lum muddatda muntazam kuzatdik. Kuzatish va o'lchash natijalaridan kelib chiqib, hisoblashlar qiymatlarini o'zaro taqqoslaganda binoning 3-4 mm ga cho'kishi hamda 1-2 mm ga og'ish holatini ko'rish mumkin.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qurilishda geodezik ishlar to'plami SHNK 3.01.03.19. Toshkent. 2019-yil.

2. Jurayeva X.D., Yuldashev A.O., Kenjaev U.A. "Pedagogical Cluster-Journal of Pedagogical Developments" xalqaro jurnal. "Determination of deformation of buildings and structures and their geodetic observation works". Pol'sha. 2024. 225–233 betlar.
3. Jurayeva X.D. European Journal of Research Development and Sustainability xalqaro jurnal. "Observation subsidency and horizontal displacement of hydraulic structures". Isoaniya. 2022. 4–7 betlar.
4. Avchiyev SH. K., Tashpulatov S.A. "Injenerlik geodeziyasi". Darslik. Toshkent-2018
5. Avchiyev Sh. "Qurilish injenerlik geodeziyas". Darslik. Toshkent – 2019 y
6. Tashpo'latov S.A. "Oliy geodeziya". Darslik. Toshkent – 2022 y

INNOVATIVE
ACADEMY